

Zenodo: SZ-HB-III-01-01: Suche nach anderen Studieninteressierten

Autor*in	@Julia Victoria Dinier @Ricarda Peil @Julia Lehmler @Sönke Erdmann @Karin Elbrecht @Tara-Marie Endries
DOI	https://doi.org/10.5281/zenodo.10091489
ID	SZ-HB-III-01-01
Titel	Suche nach anderen Studieninteressierten
Bildungsbereich	SCHULE HOCHSCHULBILDUNG
Persona	P: Carlotta - ohne Zuordnung eines Status https://doi.org/10.5281/zenodo.14615153
Kurzbeschreibung	Studierendeninteressierte Carlotta sucht nach andere*n Studierendeninteressierte*n, die sich in einer ähnlichen Situation befinden.
Ergebnis	Carlotta findet eine*n Studieninteressierte*r XY zum Austausch über ein mögliches Studium und die Herausforderungen des Studienalltags in der Rente.
Ablauf	<ul style="list-style-type: none">• Nutzerbedürfnis• Problemszenario• Aktivitätsszenario<ul style="list-style-type: none">◦ Ablauf: Part 1 "Suche nach Kontakten"◦ Ablauf: Part 2 "Studieninteressierte und Studieninteressierte*r matchen und tauschen sich aus"
Vorbedingungen	<ul style="list-style-type: none">• Carlotta ist bei BIRD registriert• Carlotta ist bei BIRD eingeloggt• Studieninteressierte*r XY ist bei BIRD registriert• Studieninteressierte*r XY ist bei BIRD eingeloggt
Komponenten	DATA WALLET BUDDY FINDER CHAT
Services/ Tools	BIRD KALENDER VIDEOKONFERENZ

Problemszenario

Einleitung

Carlotta Pocelli befindet sich nach langer Zeit im Berufsleben nun im Ruhestand. Die gewonnene Freizeit gefällt ihr gut und sie kann ihren Hobbys und Interessen nun voll und ganz nachgehen. Während sie in einem Beschäftigungsverhältnis war, hatte sie schon den Traum, ein weiteres Mal zu studieren, sie hatte nur einfach nicht genug Zeit. Das ist jetzt anders und sie hat den Entschluss gefasst, ihren Ruhestand für ein Bachelorstudium in Ernährungswissenschaften zu nutzen.

Problemdefinition

Carlotta möchte sich mit anderen Personen in einer ähnlichen Situation austauschen, seien es andere ältere Studienanfänger oder Personen, die im Ruhestand noch einmal einen Neuanfang wagen. Sie möchte sich über die Herausforderungen eines solchen Neuanfangs austauschen und ihre Bedenken mit anderen teilen. Carlotta würde es begrüßen, wenn sie tatsächlich eine Person findet, die sich in der gleichen Situation befindet oder sogar schon etwas weiter ist, als sie.

Hintergrund und Kontext

Ein zweites Studium in einem anderen Feld stellt grundsätzlich immer eine Herausforderung dar, aber das Ganze im Ruhestand zu machen, ist eine andere Geschichte. Carlotta befürchtet, dass ihre digitalen Kenntnisse nicht ausreichen könnten und sucht nach Verbündeten, damit sie sich austauschen und gegebenenfalls zusammen vorbereiten können.

Auswirkungen des Problems (auf die Persona)

Carlotta ist eine gestandene Frau mit langjähriger Berufserfahrung und Expertise im Feld der Agrarwissenschaften. Sie hat für sich beschlossen, dass sie noch mehr lernen möchte und in ihr Hobby "Ernährung" tiefer eintauchen möchte. An ihrer Bereitschaft zu lernen hapert es nicht, sie befürchtet in der heutigen digitalen Zeit nicht im Studium bestehen zu können. Es bereitet ihr Sorgen, dass ein so kleiner Anteil wie die digitale Komponente große Auswirkungen auf sie und ihren Traum eines Studiums der Ernährungswissenschaften haben könnte.

Pre BIRD Lösungsversuche

Carlotta hat bereits in ihrem Freundeskreis nachgefragt, ob jemand jemanden kennt, der vor der gleichen Herausforderung steht. Allerdings ist sie auf diese Weise noch nicht fündig geworden. Sie hat sich auch schon mit ihren Kindern zu diesem Thema ausgetauscht, durch sie weiß Carlotta, dass sich einiges verändert hat und sie ihre digitale Expertise weiter ausbauen muss. Kurzzeitig hat sie darüber nachgedacht, Online-Foren eine Chance zu geben und dort nach Unterstützung zu suchen, hat den Gedanken aber nach einer kurzen Recherche wieder verworfen.

Aktivitätsszenario

Ablauf: Part 1 "Suche nach Kontakten"

Schritt 1: Carlotta weiß, dass sie noch einmal ein neues Studium anfangen möchte. Jetzt, wo sie im Ruhestand ist, hat sie wieder genügend Zeit und möchte weiter lernen. Allerdings kann sie die Herausforderungen, die das mit sich bringen könnte, nicht wirklich einschätzen. Daher möchte er sich gern mit einer Person in ähnlicher Lage austauschen.

Schritt 2: Sie ist auf BIRD unterwegs und hat schon ein paar Mal vom Buddy Finder gelesen und ist neugierig, ob sie mit Hilfe dieses Tools Personen findet, die in einer ähnlichen Situation sind.

Schritt 3: Ihr BIRD Profil hat sie schon etwas länger, deshalb überprüft sie, ob sie Angaben ändern muss oder eventuell sogar neue eintragen kann.

Schritt 4: Nachdem Carlotta ihre Angaben kontrolliert hat, navigiert sie zum Buddy Finder, indem Sie auf der Startseite auf das Vögelchen klickt. Dies erscheint ihr der einfachste Weg zu diesem Tool zu sein.

Schritt 5: Ihr ist noch nicht klar, wie der Buddy Finder genau funktioniert, aber sie wird sich schon zurechtfinden. Der Buddy Finder öffnet sich und fragt, ob sie etwas suchen oder anbieten möchte.

Schritt 6: Carlotta klickt auf "suchen", sie möchte schließlich Personen zum Austauschen finden.

Schritt 7: Die Suche des Buddy Finders öffnet sich und Carlotta kann ihre Angaben machen, um dann auf eine oder mehrere mögliche Buddies gematched zu werden. Sie liest sich zuerst einmal alles sorgsam durch und macht die folgenden Angaben:

- Bundesland: alle
- Stadt: alle
- Universität/Hochschule: alle

- Schulabschluss: Hochschulabschluss
- Semester: Vor Studienstart/Studieninteressierte*r
- Interessen: Studium im Ruhestand, Neuanfang
- Gruppe oder Einzelperson: Einzelperson

Schritt 8: Der Buddy Finder generiert auf Basis der eingegebenen Daten eine anonymisierte Ergebnisliste.

Schritt 9: Carlotta schaut sich die Ergebnisliste an und muss sich erst einmal orientieren, um zu verstehen, wie das Matching funktioniert.

Schritt 10: Sie realisiert nach kurzer Zeit, dass die Matches geordnet sind, die die an erster Stelle stehen, haben die meisten Übereinstimmungen mit ihren Angaben. Das hilft ihr bei ihrer Entscheidung, da sie sich am liebsten mit einer Person austauschen möchte, die auch im Ruhestand ist und einen Neuanfang wagt.

Schritt 11: Carlotta wählt den Buddy mit den meisten Übereinstimmungen aus und schickt eine Kontaktanfrage zur Vernetzung.

Ablauf: Part 2 “Studieninteressierte und Studieninteressierte*r matchen und tauschen sich aus ”

Schritt 1: Carlotta erhält eine Nachricht, dass ihre Kontaktanfrage angenommen wurde und ein gemeinsamer Chat ploppt auf.

Schritt 2: Carlotta verfasst sofort eine Nachricht im Chat, um sich bei ihrem Buddy vorzustellen.

Schritt 3: Ihr Buddy tut es ihr gleich und die beiden kommen ins Gespräch und können sich über ihre Fragen und auch Sorgen austauschen.

Schritt 4: Für Carlotta ist es einfacher, telefonisch zu kommunizieren, da sie nicht ganz so schnell tippen kann und es einfach anstrengend für sie ist. Sie fragt ihren Buddy, ob sie einen Termin für eine Videokonferenz vereinbaren wollen.

Schritt 5: Sie vereinbaren ein Termin für die nächste Woche und Carlotta trägt sich diesen in ihren BIRD Kalender ein, damit sie an das Gespräch erinnert wird.